

L'étude de cas **place les personnes étudiantes devant une situation professionnelle authentique, réelle ou vraisemblable, caractérisée par sa complexité et l'absence de solution unique**. Appelées à analyser la situation, à mobiliser des connaissances théoriques et à prendre position, elles doivent formuler des solutions argumentées et justifier leurs choix, **sans viser nécessairement un consensus au sein des équipes**.

Cette démarche favorise le passage de la théorie à la pratique par des processus de contextualisation, de décontextualisation et de recontextualisation, tout en développant des dimensions centrales de l'agir critique : analyse rigoureuse, jugement critique, prise de décision et responsabilité professionnelle.

Le recours aux outils d'IA peut être autorisé ou exclu selon les intentions pédagogiques. Utilisée de manière encadrée, l'IA peut soutenir l'analyse du cas et l'exploration de pistes de solution, à condition de faire l'objet d'une réflexion critique sur ses apports et ses limites. À l'inverse, son absence peut être privilégiée afin de renforcer le raisonnement autonome, la délibération et la prise de position personnelle. Dans les deux cas, le choix pédagogique contribue au développement d'un agir critique réfléchi et responsable.

BALISE IA
NIVEAU 0-4

Cette ressource peut être utile pour identifier des usages d'outils d'IA générative pertinents dans une modalité pédagogique, comme l'étude de cas. Une balise IA pourra ainsi être choisie judicieusement.

Toute utilisation devra être déclarée (<https://declararia.ca/>) et remise à la personne enseignante.

Déroulement et tâches enseignantes	Tâches étudiantes et livrables	Ressources	Rôles
ÉTAPE 1. ACTIVITÉ D'ANALYSE PRÉLIMINAIRE DU CAS (HORS CLASSE*)			
<p>1. Présenter le cas (contexte, pertinence du cas, objectifs d'apprentissage, etc.), ainsi que les consignes relatives à son analyse. Un cas se conclut par une série de questions qui invitent à l'analyse, qui amènent les personnes étudiantes à mobiliser les connaissances et les expériences et qui suscitent la discussion.</p> <p>2. Au besoin, fournir des ressources pertinentes (tirées de banques de données) sur lesquelles pourront s'appuyer les personnes étudiantes pour étayer leur argumentaire.</p> <p>*Certaines personnes enseignantes font le choix de réaliser cette étape en classe. Durée approximative : 2 à 4 heures</p>	<p>1. Prendre connaissance du cas et des questions afin de se définir des objectifs de lecture.</p> <p>2. Organiser son travail, par exemple, planifier des périodes de travail, définir des priorités et préparer le matériel.</p> <p>3. Lire le cas, ainsi que les ressources et les annoter, par exemple, reformuler les informations importantes en marge du texte pour se donner des repères.</p> <p>4. Analyser le cas en répondant aux questions. Appuyer sa position avec des arguments étayés par des preuves.</p> <p>5. Se préparer pour les activités en classe (résumé de son analyse).</p>	<p>Lieu physique</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lieu d'étude efficace, réduction des distracteurs <p>Environnement numérique</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Moodle <p>Matériel de formation</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cas, incluant la série de questions <input type="checkbox"/> Textes de référence, notes personnelles du cours 	

Déroulement et tâches enseignantes	Tâches étudiantes et livrables	Ressources	Rôles
ÉTAPE 2. ANALYSE DU CAS EN ÉQUIPE (EN CLASSE)		Environnement numérique <input type="checkbox"/> Moodle Matériel physique <input type="checkbox"/> Tableaux blancs ou numériques <input type="checkbox"/> Îlots de travail Matériel de formation <input type="checkbox"/> Fiches de présentation des rôles / habiletés de collaboration <input type="checkbox"/> Textes de référence, notes de cours	<input type="checkbox"/> Animatrice-animateur <input type="checkbox"/> Rapporteuse-rapporteur <input type="checkbox"/> Secrétaire <input type="checkbox"/> Gardienne-gardien du temps et du climat <input type="checkbox"/> Participante-participant
<ol style="list-style-type: none"> Former des équipes de 3 à 6 personnes. Présenter les règles de fonctionnement relatives au travail d'équipe; préciser les rôles, rappeler les objectifs, donner des indicateurs de temps, préciser le livrable attendu, etc. Superviser et stimuler les discussions en équipe. Utiliser des stratégies d'animation, telles que poser des questions, relancer des questions qui vous sont posées aux autres membres du groupe, ouvrir la discussion sur de nouvelles pistes de recherche, etc. <p>Durée : 30 à 60 minutes</p>	<ol style="list-style-type: none"> Clarifier et répartir les rôles et responsabilités de chacun. Procéder à un tour de table pour présenter chacune des analyses individuelles. Discuter des positions et des solutions proposées de manière simple et respectueuse, et encourager le dialogue. Organiser et élaborer les informations. Regrouper les idées convergentes et divergentes. Mettre en relation les divers éléments de la mise en situation avec les textes et les expériences des membres de l'équipe. Réfléchir aux conséquences de chaque solution (avantages et limites). S'assurer de comprendre l'ensemble des perspectives des membres de l'équipe, engager une argumentation visant à éclairer ou à convaincre, et développer un jugement personnel menant à des conclusions individuelles. 		
ÉTAPE 3. PLÉNIÈRE			
<ol style="list-style-type: none"> Animer le retour en grand groupe. Inviter les équipes à présenter le résultat des discussions de groupe. Présenter sa propre analyse du cas (variante possible : inviter une personne experte). Donner de la rétroaction fondée sur les discussions entre étudiants. Animer une discussion de groupe qui met en évidence la synthèse des principaux points discutés et présenter les messages-clés. <p>Durée : 50 à 60 minutes</p>	<ol style="list-style-type: none"> En équipe, présenter les résultats de l'analyse du cas (les éléments importants issus des échanges peuvent être inscrits sur un tableau). Participer à la discussion qui est animée par la personne enseignante. Individuellement, rédigier un argumentaire (rapport d'analyse) soutenant sa prise de décision. 		

Opportunité pour développer la compétence de l'agir critique (c.f. [Référentiel](#))

L'**étude de cas** mobilise de manière articulée plusieurs indicateurs de l'agir critique, en plaçant les personnes étudiantes devant une situation professionnelle complexe, sans solution unique, qui exige **une analyse rigoureuse, une évaluation critique de l'information et une prise de position argumentée.**

La mise en commun en plénière, enrichie par l'exposé des analyses d'autres équipes ou de personnes expertes, permet de **confronter les raisonnements, de mettre en lumière des angles morts et de nuancer son propre jugement.** Cette confrontation soutient le développement d'un agir critique réfléchi, responsable et contextualisé, sans viser nécessairement un consensus.